

УДК 94(3)

ПЕРВОЕ ВОЦАРЕНИЕ ТЕЙРАНА
И ПОХОД ПЛЕМЕН СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 267 Г. Н.Э.

ПАНЧЕНКО В.В.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В 563 году боспорской эры (266/267 г. н.э.) получили продолжение изменения в монетном деле Рескупорида IV (V)¹. Одновременно, на неполный год, царем Боспора, наряду с Рескупоридом, стал Тейран. Это событие коррелирует с состоявшимся в 267 году масштабным вторжением племен Северного Причерноморья в пределы Римской империи. Маршрут похода проходил через территорию царства и далее вдоль крымского побережья на запад. Возможно, именно Тейран тем или иным образом обеспечил мирное прохождение варваров через Боспор.

Ключевые слова: Боспорское царство, Тейран, Рескупорид IV (V), герулы, поход.

In 563 Bosporan era (266/267 AD) some changes in the monetary policy of Rescuporid IV (V) were continued. Simultaneously, for an incomplete year, Tejran became king of the Bosporus along with Rescuporid. This event correlates with the large-scale invasion of the northern Black Sea tribes into the Roman Empire that took place in 267 AD. The route of the campaign passed through the territory of the kingdom and further along the Crimean coast to the west. Perhaps it was Tejran who in one or another way ensured the peaceful passage of the barbarians through Bosporus.

Key words: Bosporus, Tejran, Rescuporid IV (V), Herules, campaign.

Успешные походы на малоазийские провинции 264 и 266 гг. не только не удовлетворили аппетиты племен Северного Причерноморья, но вдохновили их на еще более масштабное вторжение в пределы Римской империи. В 267/268 г. основной целью варваров стала Греция, до той поры не затронутая их нападениями. В походе участвовала коалиция племен. Помимо собственно Греции, он охватил значительную часть Балканского полуострова, северо-западное побережье Малой Азии и острова Эгейского моря, продолжался в течение года [33, с. 114–121; 43, р. 46–47; 45, р. 163–183]. Начальный этап маршрута проходил через территорию Боспорского царства. Вторжение 267 г. произвело огромное впечатление на современников и нашло отражение в трудах историков прошлого: Дексиппа, писателей Истории Августов (*Scriptores historiae Augustae*), Зосима, Георгия Синкелла и Зонары. Представители отечественной и зарубежной историографии с разной степенью подробности осветили это событие:

¹ Среди нумизматов продолжается дискуссия не только о датах правления царей с именем Рескупорид, но и об их количестве. Большинство исследователей сходятся во мнении, что правление рассматриваемого Рескупорида относится к 242–276 гг. При этом разнятся присваиваемые этому правителю номера: В.А. Анохин в ряде основных своих работ присваивает ему номер IV (см. например: [7, с. 122 и сл.]), Н.А. Фролова – V [34, с. 41 и сл.]. Разночтения в нумерации царей возникли в связи с идеей о том, что основатель династии Аспург обладал именем Рескупорид и стал первым его носителем. Пока эта гипотеза не получила убедительного подтверждения, считаю целесообразным придерживаться нумерации Рескупоридов, предложенной В.А. Анохиным. Но, во избежание хронологической путаницы, в статье приводится двойная нумерация – IV (V).

В.Ф. Гайдукевич [11], А.М. Ременников [33], Э.А. Хайрединова [35], В.П. Буданова [9], В.М. Зубарь [18], С.В. Ярцев [40; 41], Х. Вольфрам [10], А. Alföldi, М. Salamon, E. Kettenhofen, M. Zahariade [45] и другие.

Существует определенная путаница в свидетельствах древних историков относительно бурных событий конца 60-х гг. III в. и, соответственно, среди исследователей бытуют две основные версии: о двух разных походах 267 и 269 гг. и об одном длительном вторжении от 267/268 г.¹ Варвары вряд ли были способны на ведение продолжительной войны с 267/268 по 270 гг. включительно на чужой территории на удалении многих сотен километров от своих основных баз, поэтому, при современном состоянии изученности вопроса, нам представляется более обоснованной точка зрения о двух последовательных походах – в 267 и 269 гг. [9; 24; 33; 38, с. 146–150; 41; 45].

В связи с тем, что активные участники похода – герулы – двигались из Меотиды через Боспор (рис. 1), ряд историков совершенно справедливо рассматривали события 267 г. в контексте ситуации в Боспорском царстве, обращая внимание на ее отдельные аспекты (в частности В.Ф. Гайдукевич [11, с. 447–448, 451–453], В.М. Зубарь [18, с. 143–146], Н.Н. Болгов [8, с. 29–31], А.И. Айбабин [6, с. 10–11], Н.А. Фролова [34, с. 59–62], С.В. Ярцев, В.Г. Зубарев и А.Ю. Бутовский [41, с. 94–95]). Представляется целесообразным комплексно рассмотреть ситуацию, которая сложилась на Боспоре в 267 г., и попытаться выявить ее связь с походом. При этом необходимо обратить особое внимание на воцарение Тейрана в 266/267 г. в свете обнаружения еще нескольких его монет, датированных этим годом, в том числе одного статера в Фанагорийском кладе 2011 г. [1, с. 26–27; 2, с. 65–66]. Другие вопросы, которые требуют пристального внимания: политическое и экономическое положение Боспора, династическая история царства, археологические следы пребывания варваров на территории Боспора, состав участников похода из числа варваров Меотиды, хронология начала похода, маршрут движения к пункту сбора.

Согласно сведениям *Scriptores historiae Augustae* после смерти Одената «скифы, переплыв Эвксин, вошли в Истр и причинили много бед на римской земле» (SHA. Gallien. XIII. 6). По словам Синкелла «герулы на 500 судах вышли из Меотиды» (Syncell, p. 717). Зонара сообщил о том, что «варвары переправились через Меотийское болото» (Zon. XII. 26). Таким образом, как минимум два источника – Синкелл и Зонара – однозначно указывают на Меотиду как исходный пункт экспедиции [35, с. 521]. *Scriptores historiae Augustae* традиционно называют участников похода «скифами». Из сообщения более позднего историка Георгия Синкелла, который, вероятно, использовал труды очевидца и участника событий Дексиппа, следует, что герулы были инициаторами похода. С этим положением согласен ряд исследователей [33, с. 115; 44, р. 39–40]. М. Захариаде считает герулов не только инициаторами, но и основными участниками вторжения [45, р. 163–178]. Не вступая в дискуссию об этнической принадлежности герулов, отмечу, что по Иордану элуры/герулы получили свое имя по местожительству «близ Меотийского болота, в топких местах, которые греки называют "ele"» (Iord. Getica. 117). Исследователи локализуют герулов в III–IV вв. н.э. в Северном Причерноморье [32, с. 40–41], в области Меотиды [10, с. 83; 25, с. 214–217; 26, с. 335–338], в районе Нижнего Подонья – Северного Приазовья [23, с. 58], либо в дельте Дона [38, с. 146–147]. Впрочем, существует мнение о том, что основными участниками похода выступили представители полиэтничной меотийской группировки варваров, известной под именем «элуров», которые к герулам-германцам никакого отношения не имеют [40, с. 529–531; 41, с. 105–112]. А.И. Айбабин предположил участие в походе 267–268 гг. примеотийских готов и герулов [6, с. 10]. В.П. Буданова также не исключила, что какая-то часть остроготов из Меотиды могла быть вовлечена в этот поход герулами [9, с. 122].

Приведенное Синкеллом количество судов позволило исследователям вывести численность варварского войска в 15 тысяч человек (500 судов × 30 чел.). При этом за основу варварского флота брались «камары» с экипажем в 25–30 человек на борту каждой. Однако А.М. Ременников считает эту цифру минимальной. Варвары имели в своем

¹ Историографию вопроса см. в [45, р. 163, 178–179].

распоряжении боспорские корабли, а также многочисленные римские торговые суда, захваченные во время предыдущих рейдов, обладавшие большей вместимостью, нежели камары. А.М. Ременников предлагает цифру в 15 тысяч человек удвоить, а с поправкой на участие в походе готов Западного Причерноморья увеличить ее еще более [33, с. 115]. Судя по дальнейшему ходу событий, одним из предводителей герулов являлся некий Навлобат (Syncell., p. 717).

Синкелл поместил сообщение о нападении герулов вслед за сообщением об убийстве Одената (Syncell., p. 717). Scriptores historiae Augustae также сообщили о вторжении «скифов» вслед за описанием гибели Одената и воцарением Зенобии (SHA. Gallien. XIII. 1–6). Возможно, варвары воспользовались смертью правителя Востока, который представлял для них потенциальную угрозу и стал причиной бегства из Гераклеи в предыдущем 266 г. [31, с. 57–58], для того чтобы организовать поход. Существует мнение, что варвары выступили в поход в самом начале 267 г. [45, p. 169]. Однако маловероятно, что они начали движение по морю в период штормов, характерных для Азовского и Черного морей в зимний период или ранней весной. Вероятно, морской поход варваров начался после открытия навигации на Черном море, то есть в апреле 267 г. или даже несколько позже. Вместе с тем подготовительные мероприятия могли начаться ранее и заняли определенное время. При переправе через Меотиду герулы должны были двигаться из Танаиса. Танаис имел гавань, но в ней не мог разместиться флот в 500 судов. Поэтому, вероятно, поход начинался из обладавшего обширной гаванью Пантикапея, который стал исходным пунктом сбора для герулов [35, с. 521–522]. Тиритака со своим морским портом, возможно, также являлась одним из пунктов их сбора [15, с. 184]. Высказывалось предположение, что жители Боспора дополнительно предоставили варварам свои корабли вместе с командами [11, с. 447; 15, с. 184]. Это привело к временному оттоку населения, занятого в рыбном промысле Тиритаки, и запустению рыбоперерабатывающих комплексов. Обнаруженная в комплексе 2004 г. монета Рескупорида IV (V) 264 г. дает *terminus post quem* [15, с. 184]. Далее герулы вдоль Южного Берега Крыма и Херсонеса направились к сборному пункту объединенного варварского войска в устье Тире. Сухопутные отряды германцев могли попасть к Тире только через Северопричерноморские степи [5, с. 37]. Дальнейший ход событий более-менее подробно, насколько позволяют источники, описан в литературе [33, с. 114–121; 45, p. 170–179].

Боспором в это время продолжал править Рескупорид IV (V) (242–276 гг.). В этот смутный период истории античного мира, когда в движение пришли многочисленные варварские племена и Римская империя оказалась на грани гибели, Рескупорид на протяжении нескольких десятилетий демонстрировал удивительный пример политического выживания. Натиск варваров усилился, Боспор потерял ряд приграничных территорий, влияние могущественного покровителя – Рима – ослабло до минимума, экономическая ситуация ухудшилась. Однако, оказавшись в новых, экстраординарных условиях, Рескупорид смог тем или иным образом приспособиться к ним. Не исключено, что он сумел каким-то образом договориться с варварами. Во всяком случае, предыдущие морские походы племен Меотиды в 254–257, 264 и 266 гг. проходили через пролив Боспор Киммерийский [31; 33, с. 92–112]. Варвары неоднократно использовали боспорские корабли для своих походов, засвидетельствованы случаи участия боспорян в качестве членов экипажей этих кораблей (Zos. I. 31–33). Согласно сообщению Зосима, взаимодействие жителей Боспора с варварами во время первого похода происходило по принуждению, а не по доброй воле. В дальнейшем мотивы поведения боспорян могли претерпеть некоторую эволюцию.

Нельзя полностью исключать, что жители Боспора на каком-то этапе стали извлекать выгоду из походов своих воинственных соседей. Такая практика известна в предыдущую эпоху истории царства и получила отражение в античной историографии. Боспорские правители, по свидетельству Страбона, содействовали промышленлившим пиратством ахеям, зигам и гениохам [29, с. 121]. «Иногда помогают им жители Боспора, предоставляя им стоянки для кораблей, предлагая рынки и продажу награбленного» (Strabo. XI. 2.12). Судя по всему, это сообщение Страбона относится к аналогичному по характеру периоду

истории царства, когда центральная власть была слаба, и наблюдался расцвет пиратства в Черном море, и характеризует *modus operandi* боспорян в смутные времена.

В 563 году боспорской эры¹ (266/267 г. н.э.) получили продолжение некоторые изменения в монетном деле Боспора, начатые еще в 561 г. б.э. (264/265 г.). Выпуск статеров с литерой йота «I» был прекращен, чеканка статеров с литерой каппа «K» продолжена (рис. 2). Интенсивность чеканки увеличилась вдвое и достигла пика за все продолжительное правление Рескупорида IV (V) [2, с. 65; 34, с. 59]. В частности, количество статеров Рескупорида IV (V) 563 г. б.э. в боспорских кладах составило 1044 экземпляра против 461 экземпляра статеров Рескупорида предыдущего – 562 г. б.э. [2, с. 66, табл. 4]. Распределение монет в кладах по годам их чеканки соответствует общей тенденции монетной эмиссии боспорского двора [24, с. 120]. Содержание серебра в статерах составляет не более 30%, а чистое серебро в эти годы не чеканится [3, с. 41]. Для статеров, отчеканенных после 264/265 г. н.э., в целом отмечается деградация серебра в монетных сплавах (до 5–9%). Таким образом, увеличение интенсивности чеканки одновременно сопровождалось «порчей» монеты государством, что было вызвано дефицитом драгоценного металла. Однако визуальные характеристики монеты (в частности, серебристый блеск поверхности) сохранялись на прежнем уровне [4, с. 26]. Существует мнение, что с помощью этих финансовых мероприятий государство рассчитывало покрыть растущие расходы на борьбу с варварскими племенами, возобновившими свои походы в 266 и 267 гг. [2, с. 65]. Представляется, что рост расходов в том числе, был связан с выделением значительных средств на откуп от варваров [31, с. 54–55].

Дополнительным свидетельством трудностей, которые переживало в эти годы Боспорское царство, служит деградация и последующее прекращение Рескупоридом IV (V) выпуска монет медного номинала, что, видимо, было вызвано катастрофическим обесценением статера, основной денежной единицы Боспора. Третью из четырех групп медных монет Н.А. Фролова относит к 560–561 гг. б.э. (263/4–264/5 гг. н.э.) [34, с. 67]. В.А. Анохин предлагает для этой группы 562 г. б.э. (265/6 г. н.э.) [7, с. 126]. Медные монеты четвертой (последней) группы Н.А. Фролова определяет в качестве заключительных эмиссий меди Рескупорида и предположительно относит к периоду после 267 г. н.э. [34, с. 67].

Насколько известно, в 563 г. б.э. (266/267 г.), наряду с Рескупоридом, царем Боспора стал Тейран. На данный момент известны четыре статера Тейрана чеканки 563 г. б.э. (рис. 3). На лицевой стороне изображен бюст царя и надпись βασιλεως Τειρανοῦ, на оборотной стороне – бюст императора и дата ΓΞΦ. Дифференцы отсутствуют [7, с. 124]. Три монеты обнаружены на Таманском полуострове [3, с. 41], происхождение четвертой неизвестно². Все четыре статера отчеканены общей парой штемпелей. Анализ химического состава металла фанагорийского экземпляра показывает, что монеты изготавливались из сплава на медной основе с содержанием серебра 4% [3, с. 41]. О Тейране известно немного. Он носил нетипичное для правящей династии имя. Помимо 266/267 г., он был царем Боспора в 275–278 гг. На статерах Тейрана отсутствуют дифференцы «палица» или «трезубец», которые ряд исследователей считают атрибутами характерного для династии Тибериев Юлиев культа Геракла и Посейдона [13, с. 62–63; 19, с. 71–73; 34, с. 157–158]. Во время второго правления Тейрана был возведен памятник в честь великой победы, одержанной им и равнозначной спасению государства (КБН, 36) [14, с. 102]. В научной литературе принято связывать этот монумент (рис. 4) с победой над вернувшимися из похода 276 г. варварами [8, с. 32; 11, с. 453–454; 18, с. 152–153]. В надписи на памятнике фигурирует полное имя царя – Тиберий Юлий Тейран. Тейран именуется «другом цезаря и другом римлян», что свидетельствует о его проримской ориентации в этот период [18, с. 152; 30, с. 176].

Мнения относительно имени и личности Тейрана, а также проблем, связанных с его правлением, разделились. А.А. Масленников отметил, что в надписи не говорится о родословной Тейрана, но полное имя, хотя и несколько странное и необычное, позволяет предположить либо его принадлежность к законной династии Тибериев Юлиев, либо его стремление, чтобы так считалось. *«В пользу этого говорят и обычные проримские титулы, а главное, содержание этой надписи: пространный список имен*

¹ Далее по тексту – г. б.э.

² См.: [Url: https://bosporan-kingdom.com/727-4878/2.html](https://bosporan-kingdom.com/727-4878/2.html)

аристопилитов – высшей боспорской знати. Предводитель варварских орд, узурпатор вряд ли был бы так упомянут в подобной надписи, да и ее составление при нем было бы маловероятно. Это был законный царь, явно стремившийся подчеркнуть преемственность своей власти» [27, с. 166–168].

Л. Згуста относил имя Тейрана к иранским, при этом предполагал его заимствование из неизвестного источника [46, с. 153]. С.А. Яценко также выделяет царей Боспора III–IV вв., которые имели сармато-аланские имена нового облика (Иненсимей – «Имеющий большую храбрость», Фофорс по Я. Харматте – «Взрослый», Радамсад – «Самый благородный»). Тейрана он в этом ряду не рассматривает. На основе анализа фамильных тамг новой аристократии исследователь приходит к выводу, что в III в. боспорская элита пополнилась сармато-аланскими беженцами с северо-запада (территории современной Западной Украины, Нижнего Днепра и крымских предгорий), спасшимися в городах от вторжения германцев и новых «аланов» [42, с. 154–163]. В.П. Яйленко предложил несколько иное прочтение имени царя – «Тиранис» и высказал идею о его гунно-булгарском происхождении. Согласно мнению исследователя, Тиранис принадлежал к небольшой булгарской прослойке Танаиса или Горгиппии, выдвинулся на первые роли в аланской среде азиатского Боспора и, в конечном счете, смог добиться верховной власти сначала в одной из частей страны, а с 276/7 г. подчинить себе весь Боспор [39, с. 320–322].

Изучая ономастический материал боспорских надписей III в., Д.И. Даньшин отмечает, что из имен, обозначенных в надписях Пантикапея второй половины III в. впервые, около половины встречается в эпиграфических памятниках Танаиса (и в основном только Танаиса) более раннего времени (второй половины II – первой половины III вв.). Этот факт исследователь связывает с переселением части танаисского населения в Пантикапей вследствие разрушения Танаиса готами в середине III в. н.э. [12, с. 54–55]. Н.В. Завойкина провела анализ имен аристопилитов посвятительной надписи (КБН, 36) и выделила 7 из 108 имен, принадлежащих танаитам. Исследователь высказывает предположение о переселении представителей знатных семей Танаиса вследствие разгрома города готами в середине III в. н.э. [14, с. 104–105]. При этом надо учитывать, что общее количество аристопилитов, которым принадлежали соответствующие имена, насчитывает несколько более 7 человек.

О.В. Шаров относит Тейрана к так называемой «проиранской партии», представители которой выражали интересы ираноязычных народов Боспора. Представители этой партии не принимали ни одно из официальных имен боспорской династии: Савромат, Рескупорид, Котис, а наоборот, подчеркивали принадлежность к другой линии правящей династии. К ним О.В. Шаров относит таких царей с иранскими именами, как: Иненсимей (234–238 гг.), Фарсанз (253–254 гг.), Тейран (266 г. и 275–278 гг.), Фофорс (285–310 гг.), Радамсад (309/310–320 гг.). Правление ставленников проиранской партии всякий раз совпадало с периодами внутренних и внешних политических кризисов на Боспоре [37, с. 462].

Представляется, что указание на принадлежность к династии Тибериев Юлиев и одновременно нетипичное для нее имя свидетельствуют о том, что Тейран был представителем боковой линии законной династии. Наличие в списке аристопилитов заметного количества имен, принадлежащих танаитам, позволяет высказать предположение о том, что Тейран был предводителем новой сармато-аланской элиты, переселившейся из подвергшихся вторжениям Танаиса и иных приграничных районов царства.

Точное время прихода Тейрана к власти в 563 г. б.э. неизвестно. Единственное, что можно отметить, – в связи с тем, что год по боспорскому летосчислению начинался в конце сентября, Тейран произвел эмиссию собственных монет 563 г. б.э. после сентября 266 г. н.э., т.е. накануне или во время морского похода 267 г. В литературе существуют различные гипотезы относительно обстоятельств прихода Тейрана к власти [22, с. 17, 199; 34, с. 60; 39, с. 321; 36, с. 192]. Предположение о том, что Рескупорид разделил с Тейраном тяготы по охране границ и сохранению царства от вторжений варваров в период возобновления походов является наиболее распространенным [1, с. 27; 34, с. 60]. Как было замечено, топография находок статеров Тейрана, возможно, подтверждает версию В.П. Яйленко, что именно Таманский полуостров, как важнейший в стратегическом отношении пограничный район

страны, был передан Тейрану, и назначение того соправителем позволило Рескупориду защитить границы от вторжения варварских племен [3, с. 41]. Политическая ориентация Тейрана в 266/267 г., в отличие от более позднего времени, неизвестна. Наличие в надписи 276–278 гг. титула «друг цезаря и друг римлян» не обязательно свидетельствует в пользу проримской ориентации Тейрана десятилетием ранее.

Относительно следов похода 267 г. на территории Боспора среди исследователей также не наблюдается единодушия. А.А. Масленников датирует разгром большей части сельских поселений и крепостей в Восточном Крыму 267 г. [28, с. 58]. К этому году относятся наиболее поздние экземпляры монет с поселения Семеновка и Ново-Отраденского поселения. В этот же ряд следует поставить гибель Илурата, поселения Андреевка Северная и, возможно, Багерово Северное и Артезиан [16, с. 188]. Однако известно, что с 268 по 274 гг. н.э. на Боспоре отсутствовала чеканка статеров. Отсюда следует, что 267 г. не может быть однозначно определен как время попадания монет на то или другое поселение [16, с. 189]. А.И. Айбабин пришел к выводу, что поход 267–268 гг. не сопровождался разрушением Илурата и других малых городов Боспора, но нанес сильный урон экономике царства. По мнению исследователя, слои разрушений, выявленные в этих городах, образовались не во второй половине III–IV вв., а не ранее VI в. [5, с. 37]. Находка на территории городища «Белинское» денария Рескупорида IV, относящегося к четвертой группе медной чеканки этого царя, датируемой Н.А. Фроловой предположительно временем после 267 г., позволила В.Г. Зубареву пересмотреть время разрушения городища. Ни события 50-х гг. III в. н.э., ни поход 267–268 гг. не привели к разрушению городища, а учитывая положение последнего, и к гибели прочих поселений сельской территории. *«Наиболее вероятным временем гибели сельских поселений Европейского Боспора следует считать период варварских походов 275–276 гг.»* [17, с. 208–209].

С походом 267 г. связывают тезаврацию кладов из Семеновки (1957 г.), Илурата (1976 г.) и с Темир-Горы (2009 г.), в которых позднейшие статеры датируются 267/268 г. [3, с. 41]. Вместе с тем, факт наличия в кладе наиболее поздних монет, отчеканенных в 267 г., при наличии перерыва в эмиссии с 268 по 274 гг., не может служить однозначным подтверждением создания клада именно в 267 г. Единственное, что можно сказать по итогам анализа состава кладов из Тиритаки (1937 г.), Семеновки (1957 г.), Батарейки (1958 г.), Судака (1958 г.), Илурата (1976 г.) и Фанагории (2011 г.), что наиболее активно ядро этих кладов формировалось в 262–267 гг. – период основных походов варваров через Боспор [2, с. 83].

Nota bene! Даже если принять во внимание, что клады были созданы именно в 564 г. б.э. (267/268 г.), то с учетом особенностей боспорского летосчисления, а именно даты начала года, это означает что они были созданы после сентября 267 г., т.е. после того, как герулы покинули Боспор и вторглись в римские провинции. Возможно, после возвращения варваров из похода или в любое время позже, вплоть до событий 275/276 г.

Отсутствие разрушений на территории Боспора, относящихся ко времени похода 267 г. позволяет высказать предположение, что властям государства удалось избежать масштабного вооруженного противостояния с герулами. Возможно, Боспор откупился деньгами, что он вероятно проделал в 263/4–264/5 гг. [31, с. 54–55], возможно, снова предоставил свои корабли с экипажами или без, как он поступил в 254–257 гг. Не исключено, что за это мирное сосуществование пришлось заплатить довольно дорогой ценой – вплоть до вынужденного союза с варварами [16, с. 188].

Судя по тому, что были обнаружены только четыре экземпляра статеров, соправительство Тейрана длилось недолго и, возможно, прекратилось в том же 563 г. б.э. еще до похода герулов 267 г. Вместе с тем, малочисленность находок статеров Тейрана М.Г. Абрамзон связывает с тем, что его эмиссия носила репрезентативный характер и была вызвана политическими, а не экономическими причинами [1, с. 27]. Какую роль во взаимоотношениях с участниками похода играл Тейран, остается только гадать. Он мог противостоять герулам и укрепить власть Рескупорида своим авторитетом. Впрочем, нельзя полностью исключить и обратного – Тейран мог представлять интересы варваров и даже участвовать в их нападениях на римские провинции. Вместе с тем вызывает несомненный интерес тот исключительный факт, что на период очень недолгого

соправительства Тейрана и Рескупорида приходится два похода варваров: на Гераклею (266 г.) и на Балканский полуостров (267 г.) [24, с. 118].

От следующего 564 г. б.э. (267/268 г.) известны статеры Рескупорида с литерой К (рис. 5), но неизвестны статеры Тейрана [7, с. 124; 34, с. 273–275]. Одновременно объемы эмиссии Рескупорида значительно уменьшились. В частности, количество статеров Рескупорида 564 г. б.э. в боспорских кладах составило 678 экземпляров против 1044 экземпляров статеров Рескупорида предыдущего 563 г. б.э. [2, с. 66, табл. 4]. Потребность в средствах заставила Рескупорида в этом году перечеканивать статеры прежних лет, причем основную массу перечеканок составили статеры 558 и 559 гг. б.э. Такие перечеканенные статеры обнаружены и в Фанагорийском кладе 2011 г. [2, с. 67; 34, с. 60]. Спешную перечеканку статеров ранних лет в целях повышения их стоимости Н.А. Фролова рассматривала как попытку мобилизации всех денежных средств [34, с. 60]. В следующем 565 г. б.э. (268/269 г.) чеканка статеров на Боспоре прервалась до 572 г. б.э. (275/276 г.) [2, с. 67; 34, с. 60]. Прекращение чеканки, возможно, связано с возвращением герулов из пределов Римской империи. Насыщенный событиями поход мог длиться около года. Обратный путь, очевидно, пролегал через Боспор в конце 267 – первой половине 268 гг., что коррелирует со временем прекращения чеканки (до сентября 268 г.). Не исключено, что претерпевшие много невзгод и поражений варвары выплеснули свое недовольство результатами похода на боспорян, что привело к очередному финансовому кризису.

Итак, в 563 г. б.э. (266/267 г.) получили продолжение некоторые изменения в монетном деле Рескупорида IV (V). Одновременно на неполный год царем Боспора, наряду с Рескупоридом, стал Тейран. Он, возможно, был представителем боковой ветви династии Тибериев-Юлиев и лидером новой сармато-аланской аристократии, переселившейся из периферийных областей царства в его центральную часть вследствие варварских вторжений. Это неординарное событие косвенно свидетельствует в пользу того, что масштабный поход меотийских варваров на провинции Римской империи состоялся в 267, а не в 268 г. Маршрут похода проходил через территорию царства и далее вдоль крымского побережья на запад. Возможно, именно Тейран обеспечил мирное прохождение варваров через Боспор. Не исключено, он тем или иным способом содействовал им в подготовительных мероприятиях. В том же 563 г. б.э. Тейран, при неизвестных обстоятельствах, видимо, утратил власть и на некоторое время выпал из поля зрения источников.

Источники и литература.

1. Абрамзон М.Г. Статер Тейрана 266 г. н.э. из Фанагорийского клада // Семнадцатая Всероссийская Нумизматическая конференция. М.: Издательский дом «Триумф Принт», 2013. С. 26–27.
2. Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад боспорских статеров III–IV вв. н.э. из Фанагории (2011 год) // ВДИ. 2014. № 4. С. 56–86.
3. Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории // Фанагория. Результаты археологических исследований. М.: Институт археологии РАН, 2017. Т. 5. 748 с.
4. Абрамзон М.Г., Сапрыкина И.А., Кичанов С.Е., Козленко Д.П., Назаров К.М. Исследование химического состава сплава боспорских билонных статеров III в. н.э. методами РФА-спектроскопии, нейтронной томографии и дифракции // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2018. № 2. С. 24–28.
5. Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар, 1999. 352 с.
6. Айбабин А.И. Крым в середине III – начале VI веков (период миграций) // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья IV–XIII веков. М.: Наука, 2003. С. 10–16.
7. Анохин В.А. Монетное дело Боспора. К.: Наукова думка, 1986. 223 с.
8. Болгов Н.Н. Закат античного Боспора. Белгород: Изд-во БГПУ, 1996. 180 с.
9. Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. СПб.: Алетей, 2001. 320 с.
10. Вольфрам Х. Готы. СПб.: Ювента, 2003. 656 с.
11. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 624 с.
12. Даньшин Д.И. Танаиты и танаисцы во II–III вв. н.э. // КСИА. 1990. Вып. 197. С. 51–56.
13. Драчук В.С. Система знаков Северного Причерноморья. К.: Наукова думка, 1975. 224 с.
14. Завойкина Н.В. Об одном последствии готского разрушения в середине III в. // VI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Периоды дестабилизаций, катастроф. Симферополь–Керчь, 2005. С. 102–105.

15. Зинько А.В. Рыболовный промысел в Тиритаке в III в. н.э. // Боспорские исследования. Вып. XI. Симферополь–Керчь, 2006. С. 177–186.
16. Зубарев В.Г. Из истории Боспорского царства во второй половине III – начале V вв. н.э. // Боспорские исследования. Вып. XI. Симферополь–Керчь, 2006. С. 187–193.
17. Зубарев В.Г., Леонтьева В.А., Пономарёв Д.Ю. Некоторые вопросы истории Европейского Боспора во второй половине III в. н.э. (по материалам раскопок склепа № 19 некрополя городища «Белинское») // XIV Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Археологический объект в контексте истории. Симферополь–Керчь, 2013. С. 202–212.
18. Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. – первая половина IV вв. н.э.). К.: ИА НАН Украины, 1998. 200 с.
19. Исанчурина Р.А., Исанчурина Е.Р. Монетное дело боспорского царя Радамсада // Нумизматика и эпиграфика. М.: Институт археологии РАН, 1989. Т. 15. С. 53–96.
20. Каталог-архив «Монеты Боспора» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://bosporan-kingdom.com/>
21. Корпус боспорских надписей. М.–Л.: Наука, 1965. 952 с.
22. Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время. М.: Наука, 1966. 224 с.
23. Лавров В.В. К вопросу об этническом составе населения Танаиса во второй половине III – IV вв. н.э. // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века (тезисы докладов). Ростов-на-Дону, 1992. С. 57–58.
24. Лавров В.В. Готы и Боспор в III в. н.э. // Античный полис: проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 112–122.
25. Лавров В. В. Герулы в Причерноморье // Stratum + Петербургский археологический вестник. СПб.–Кишинев: Высшая антропологическая школа, 1997. С. 214–217.
26. Лавров В.В. Восточные германцы в Приазовье в III–IV вв. н.э. // Stratum Plus. 2000. № 4. С. 331–341.
27. Масленников А.А. Население Боспорского царства в первых веках н.э. М.: Наука, 1990. 232 с.
28. Масленников А.А. Системный кризис III в. н.э. на Боспоре и крах античного военного искусства // Проблемы истории и археологии Украины. Харьков: НМЦ «МД», 2004. С. 56–59.
29. Молев Е.А. Географические границы Боспора накануне его подчинение Понту // Молев Е.А. Боспорские древности. Проблемы политической, социальной и культурной истории античного Боспора. Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2017. С. 119–121.
30. Панченко В.В. Внутривосточная борьба в Боспорском царстве во второй половине III в. н.э. – начале IV в. н.э. // Сугдейский сборник. К.–Судак: Академперидика, 2008. Вып. III. С. 169–182.
31. Панченко В.В. Морской поход племен Северного Причерноморья 266 г. н.э. на Гераклею и ситуация в Боспорском царстве // Причерноморье. История, политика, культура. 2017. Вып. XXII (VII). Серия А. Античность и Средневековье. С. 52–62.
32. Пиоро И.С. Крымская Готия. К.: Лыбидь, 1990. 200 с.
33. Ременников А.М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в III веке. М.: Издательство АН СССР, 1954. 148 с.
34. Фролова Н.А. Монетное дело Боспора. М.: Эдиториал УРСС, 1997. Ч. II. 536 с.
35. Хайрединова Э.А. Боспор и морские походы варваров второй половины III в. н.э. // МАИЭТ. 1994. Вып. IV. С. 517–527.
36. Чорев М.М. «Non multa, sed multum», или дифференцы на монетах Боспорского царства периода «скифских войн» как исторический источник // Stratum plus. 2012. № 4. С. 171–200.
37. Шаров О.В. «Смутное время» на Боспоре и поход «меотийцев» 275/276 гг. // XV Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. Симферополь–Керчь, 2014. С. 459–463.
38. Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. 576 с.
39. Яйленко В.П. Гунно-булгары I–V вв. н.э. по данным эпиграфики и антропоники // Древности Боспора. М.: Институт археологии РАН, 2002. Вып. 5. С. 303–333.
40. Ярцев С.В. К вопросу о достоверности присутствия герулов на Боспоре // Боспорский феномен: греки и варвары на евразийском перекрестке. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 527–532.
41. Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Бутовский А.Ю. Греко-варварский Крым в период поздней античности (III–IV вв. н.э.: от морских походов до битвы при Адрианополе). Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. 544 с.
42. Яценко С.А. Германцы и аланы: о разрушениях в Приазовье в 236–276 гг. н.э. // Stratum + Петербургский археологический вестник. СПб.–Кишинев: Высшая антропологическая школа, 1997. С. 154–163.
43. Drinkwater J. Maximinus to Diocletian and the «crisis» // The Cambridge Ancient History / A. Bowman, P. Garnsey, A. Cameron (eds). Cambridge: Cambridge University Press. Vol. XII. The Crisis of Empire, AD 193–337. 2008. P. 28–66.
44. Watson A. Aurelian and the Third Century. London–New York: Routledge, 1999. 323 p.
45. Zahariade M. A crux in Bellum Scythicum. The invasion of 267: Gothi or Heruli? // Antiquitas Istro-Pontica: Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Mega, 2010. P. 163–183.
46. Zgusta L. Die Personennamen griechischer Städte der nordlichen Schwarzmeerküste. Praha: Nakladatelství československé Akademie Ved, 1955. 467 s.

References.

1. Abramzon M.G. Stater Teyrana 266 g. n.e. iz Fanagoriyskogo klada // Semnadsataya Vserossiyskaya Numizmaticheskaya konferentsiya. M.: Izdatelskiy dom «Triumf Print», 2013. S. 26–27.
2. Abramzon M.G., Kuznetsov V.D. Klad bosporskikh staterov III–IV vv. n.e. iz Fanagorii (2011 god) // VDI. 2014. № 4. S. 56–86.
3. Abramzon M.G., Kuznetsov V.D. Klad pozdnobosporskikh staterov iz Fanagorii // Fanagoriya. Rezultaty arkhologicheskikh issledovaniy. M.: Institut arkhologii RAN, 2017. T. 5. 748 s.
4. Abramzon M.G., Saprykina I.A., Kichanov S.E., Kozlenko D.P., Nazarov K.M. Issledovaniye khimicheskogo sostava splava bosporskikh bilonnykh staterov III v. n.e. metodami RFA-spektroskopii. neytronnoy tomografii i difraktsii // Poverkhnost. Rentgenovskiy. sinkhrotronnyye i neytronnyye issledovaniya. 2018. № 2. S. 24–28.
5. Aybabin A.I. Etnicheskaya istoriya rannevizantiyskogo Kryma. Simferopol: Dar, 1999. 352 s.
6. Aybabin A.I. Krym v seredine III – nachale VI vekov (period migratsiy) // Krym. Severo-Vostochnoye Prichernomorye i Zakavkazye v epokhu srednevekovia IV–XIII vekov. M.: Nauka, 2003. S. 10–16.
7. Anokhin V.A. Monetnoye delo Bospora. K.: Naukova dumka. 1986, 223 s.
8. Bolgov N.N. Zakat antichnogo Bospora. Belgorod: Izd-vo BGPU. 1996, 180 s.
9. Budanova V.P. Goty v epokhu velikogo pereseleniya narodov. SPb.: Aleteyya, 2001. 320 s.
10. Volfram Kh. Goty. SPb.: Yuventa. 2003, 656 s.
11. Gaydukevich V.F. Bosporskoye tsarstvo. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1949. 624 s.
12. Danshin D.I. Tanaity i tanaistsy vo II–III vv. n.e. // KSIA. 1990. Vyp. 197. S. 51–56.
13. Drachuk V.S. Sistema znakov Severnogo Prichernomoria. K.: Naukova dumka, 1975. 224 s.
14. Zavoykina N.V. Ob odnom posledstvii got'skogo razrusheniya v seredine III v. // VI Bosporskiye chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekovia. Periody destabilizatsiy. katastrof. Simferopol–Kerch, 2005. S. 102–105.
15. Zinko A.B. Rybolovnyy promysel v Tiritake v III v. n.e. // Bosporskiye issledovaniya. Vyp. KhI. Simferopol–Kerch, 2006. S. 177–186.
16. Zubarev V.G. Iz istorii Bosporskogo tsarstva vo vtoroy polovine III – nachale V vv. n.e. // Bosporskiye issledovaniya. Vyp. XI. Simferopol–Kerch, 2006. S. 187–193.
17. Zubarev V.G., Leontyeva V.A., Ponomarev D.Yu. Nekotoryye voprosy istorii Evropeyskogo Bospora vo vtoroy polovine III v. n.e. (po materialam raskopok sklepa № 19 nekropolya gorodishcha «Belinskoye») // XIV Bosporskiye chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekovia. Arkheologicheskii obyekt v kontekste istorii. Simferopol–Kerch, 2013. S. 202–212.
18. Zubar V.M. Severnyy Pont i Rimskaya imperiya (seredina I v. do n.e. – pervaya polovina IV vv. n.e.). K.: IA NAN Ukrainy, 1998. 200 s.
19. Isanchurin R.A., Isanchurin E.R. Monetnoye delo bosporskogo tsarya Radamsada // Numizmatika i epigrafika. M.: Institut arkhologii RAN, 1989. T. 15. S. 53–96.
20. Katalog-arkhiv «Monety Bospora» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://bosporan-kingdom.com/>
21. Korpus bosporskikh nadpisey. M.–L.: Nauka, 1965. 952 s.
22. Kruglikova I.T. Bospor v pozdneantichnoye vremya. M.: Nauka, 1966. 224 s.
23. Lavrov V.V. K voprosu ob etnicheskom sostave naseleniya Tanaisa vo vtoroy polovine III – IV vv. n.e. // Mezhdunarodnyye otnosheniya v bassejne Chernogo morya v drevnosti i sredniye veka (teziy dokladov). Rostov-na-Donu, 1992. S. 57–58.
24. Lavrov V.V. Goty i Bospor v III v. n.e. // Antichnyy polis: problemy sotsialno-politicheskoy organizatsii i ideologii antichnogo obshchestva. SPb: Izd-vo SPbGU, 1995. S. 112–122.
25. Lavrov V. V. Geruly v Prichernomorye // Stratum + Peterburgskiy arkhologicheskii vestnik. SPb.–Kishinev: Vysshaya antropologicheskaya shkola, 1997. S. 214–217.
26. Lavrov V.V. Vostochnyye germantsy v Priazovye v III–IV vv. n.e. // Stratum Plus. 2000. № 4. C. 331–341.
27. Maslennikov A.A. Naseleniye Bosporskogo tsarstva v pervykh vekakh n.e. M.: Nauka, 1990. 232 s.
28. Maslennikov A.A. Sistemnyy krizis III v. n.e. na Bospore i krakh antichnogo voyennogo iskusstva // Problemy istorii i arkhologii Ukrainy. Kharkov: NMTs «MD», 2004. S. 56–59.
29. Molev E.A. Geograficheskiye granitsy Bospora nakanune ego podchineniye Pontu // Molev E.A. Bosporskiye drevnosti. Problemy politicheskoy, sotsialnoy i kulturnoy istorii antichnogo Bospora. Nizhniy Novgorod: Izdatelstvo NNGU, 2017. S. 119–121.
30. Panchenko V.V. Vnutripoliticheskaya borba v Bosporskom tsarstve vo vtoroy polovine III v. n.e. – nachale IV v. n.e. // Sugdeyskiy sbornik. K.–Sudak: Akadempriodika. 2008. Vyp. III. S. 169–182.
31. Panchenko V.V. Morskoy pokhod plemen Severnogo Prichernomoria 266 g. n.e. na Gerakleyu i situatsiya v Bosporskom tsarstve // Prichernomorye. Istoriya. politika. kultura. 2017. Vyp. XXII (VII). Seriya A. Antichnost i Srednevekovyye. S. 52–62.
32. Pioro I.S. Krymskaya Gotiya. K.: Lybid. 1990. 200 s.
33. Remennikov A.M. Borba plemen Severnogo Prichernomoria s Rimom v III veke. M.: Izdatelstvo AN SSSR, 1954. 148 s.
34. Frolova N.A. Monetnoye delo Bospora. M.: Editorial URSS, 1997. Ch. II. 536 s.
35. Khayredinova E.A. Bospor i morskoye pokhody varvarov vtoroy poloviny III v. n.e. // MAIET. 1994. Vyp. IV. S. 517–527.
36. Choref M.M. «Non multa. sed multum». ili differenty na monetakh Bosporskogo tsarstva perioda «skifskikh voyn» kak istoricheskii istochnik // Stratum plus. 2012. № 4. S. 171–200.

37. Sharov O.V. «Smutnoye vremya» na Bospore i pokhod «meotiytsev» 275/276 gg. // XV Bosporskiye chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekovia. Aktualnyye problemy khronologii. Simferopol–Kerch, 2014. S. 459–463.
38. Shchukin M.B. Gotskiy put (goty. Rim i chernyakhovskaya kultura). SPb.: Filologicheskiy fakultet SPbGU, 2005. 576 s.
39. Yaylenko V.P. Gunno-bulgary I–V vv. n.e. po dannym epigrafiki i antroponimiki // Drevnosti Bospora. M.: Institut arkheologii RAN, 2002. Vyp. 5. S. 303–333.
40. Yartsev S.V. K voprosu o dostovernosti prisutstviya gerulov na Bospore // Bosporskiy fenomen: greki i varvary na evraziyskom perekrestke. SPb.: Nestor-Istoriya, 2013. S. 527–532.
41. Yartsev S.V., Zubarev V.G., Butovskiy A.Yu. Greko-varvarskiy Krym v period pozdney antichnosti (III–IV vv. n.e.: ot morskikh pokhodov do bitvy pri Adrianopole). Tula: TGPU im. L.N. Tolstogo, 2015. 544 s.
42. Yatsenko S.A. Germantsy i alany: o razrusheniyakh v Priazovye v 236–276 gg. n.e. // Stratum + Peterburgskiy arkheologicheskiy vestnik. SPb.–Kishinev: Vysshaya antropologicheskaya shkola, 1997. S. 154–163.
43. Drinkwater J. Maximinus to Diocletian and the «crisis» // The Cambridge Ancient History / A. Bowman, P. Garnsey, A. Cameron (eds). Cambridge: Cambridge University Press. Vol. XII. The Crisis of Empire, AD 193–337. 2008. P. 28–66.
44. Watson A. Aurelian and the Third Century. London–New York: Routledge, 1999. 323 p.
45. Zahariade M. A crux in Bellum Scythicum. The invasion of 267: Gothi or Heruli? // Antiquitas Istro-Pontica: Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu. Cluj-Napoca: Mega, 2010. P. 163–183.
46. Zgusta L. Die Personennamen griechischer Stadte der nordlichen Schwarzmeerkuste. Praha: Nakladatelstvi československé Akademie Ved, 1955. 467 s.

Сокращения.

- АН СССР – Академия наук СССР.
БГУ – Белгородский государственный университет.
ВДИ – Вестник древней истории.
КБН – Корпус боспорских надписей.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии.
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории, этнографии Таврии.
НАН – Национальная Академия наук.
ННГУ – Нижегородский государственный университет.
РАН – Российская Академия наук.
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет.
ТГПУ – Тульский государственный педагогический университет.

Abbreviations.

- AN SSSR – Akademiya nauk SSSR (USSR Academy of Sciences).
BGU – Belgorodskiy gosudarstvennyy universitet (Belgorod National Research University).
VDI – Vestnik drevney istorii (Journal of Ancient History).
KBN – Korpus bosporskikh nadpisey (Code of Bosporan inscriptions).
KSIA – Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii (Brief reports of the Institute of Archaeology).
MAIET – Materialy po arkheologii, istorii, etnografii Tavrii (Materials on archeology, history and ethnography of Tavria).
NAN – Natsionalnaya Akademiya nauk (National Academy of Science).
NNGU – Nizhegorodskiy gosudarstvennyy universitet (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod).
RAN – Rossiyskaya Akademiya nauk (Russian Academy of Sciences).
SPbGU – Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet (St Peterburd Univtrcity).
TGPU – Tulskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet (Tolstoy Tula State Pedagogical University).

Панченко В. В. *Первое воцарение Тейрана и поход племен Северного Причерноморья 267 г. н.э. / Панченко В. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 51–64.*

Panchenko V. V. *The first accession of Tejran and Northern Black Sea tribes campaign of 267 AD / Panchenko V. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 51–64.*

ОБ АВТОРЕ

ПАНЧЕНКО
Вадим Владимирович

Младший научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
E-mail: vad_panchenko@mail.ru

PANCHENKO
Vadim Vladimirovich

Associate scientist of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»
E-mail: vad_panchenko@mail.ru

Рис. 1. Маршрут движения герулов через Босфор и далее на запад вдоль берега Крыма [по: 5, с. 11, рис. 2]

Рис. 2. Статер Рескупорида IV 563 г. б.э. (266/267 г. н.э.)
[<https://bosporan-kingdom.com/714-4064/21.html>]

Рис. 3. Статер Тейрана 563 г. б.э. (266/267 г. н.э.)
[<https://bosporan-kingdom.com/727-4878/2.html>]

Рис. 4. Посвятительная надпись Тейрана [КБН, 36]

**Рис. 5. Статер Рескупорида 564 г. б.э. (267/268 г. н.э.)
[<https://bosporan-kingdom.com/715-4183/2.html>]**